

关于超光速等相对论有关问题的讨论

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会教科卫体委员会 单县 274300)

摘要

如何理解洛伦兹变换?物体的运动可以超光速吗?这既是王中林对麦克斯韦方程组进行拓展必须面对的问题,又是我们建立的光量子模型必须面对的问题,更是物理学中的基本问题.我们采用了一种极简的方式,证明了狭义相对论中钟慢效应的同时,证明了和论证了钟慢效应尺缩效应并不成立,并进一步指出了相对论存在的根本性问题,为微观世界的物理理论构建提供了理论支持.

关键词:超光速运动;钟慢效应;尺缩效应;相对质量;相对论;

中图分类号:041 **文献标识码:**A

PACS:03.30.+p;04.20.-q;04.80.Cc;02.40.Xx;

† 张西震.E-mail: zxz.111@126.com

1 引言

2022年,王中林对麦克斯韦方程组进行了拓展,将电磁场理论推广到运动介质.CCTV13频道报道了该拓展的重大意义:奠定了运动介质电动力学的理论基础,对基础科学和关键前沿技术将产生深远影响.在报道中,王中林还以手机的动会影响电磁波的相位为例进行了通俗的解读.争论随之而来.争论的焦点正如王青所说:拓展的麦克斯韦方程组到底该取伽利略变换还是洛伦兹变换?^[1]在《光量子

“波粒二象性”粒子可能性的基本分析》^[2]一文中,我们初步建立了光量子的模型,该模型中的粒子或粒子团都是在做圆周运动的.若以整个光子而言,它的速度为光速,而就组成光量子的粒子或粒子团而言,其线速度则会“超光速”运动.粒子的运动可以超光速吗?或者说,物体的运动可以超光速吗?“我们会以光速行驶吗?”(上海交通大学联合美国《科学》发布的125个科学问题之一)^[3].显然,这些问题既是光量子粒子模型需要面对和必须回答的问题,又是物理学中必须面对和解决的基本问题.

2 狭义相对论中的钟慢效应和变快的时间

无论高中物理课本、大学教材或相关专著中^{[4]103-104[5]23-26[6]165-172[7]48-56[8][9][10][11]},都有钟慢效应的解释说明或各种证明,在此我们不一一列举.综合而言,同意狭义相对论钟慢效应的人对如下简洁证明不会有异议:

设在匀速直线运动速度为 v 的车厢中有一束光从车厢的一侧射向与之对应的另一侧,车厢一侧到对应的另一侧的距离为 d .我们把车厢中的人看来的光线射向另一侧所需要的时间间隔记作 $\Delta\tau$,把地面上人看来光线射向另一侧所需要的时间间隔记作 Δt .那么,在车厢中的人看来,单位时间内光线走过的距离为 d ;而在地面上的人看来,根据勾股定理,光线走过的距离为 $\sqrt{d^2+(v\Delta t)^2}$.如图1.

图 1A: 车厢里的人看到的光线走过的距离 B: 地面上的人看到的光线走过的距离

Figure 1A: The distance traveled by the light seen by the people in the compartment; B: The distance traveled by the light seen by people on the ground

因此, 在车厢中的人看来, $\Delta\tau$ 可用公式表达为:

$$\Delta\tau = \frac{d}{c} \quad (1)$$

在地上的人看来, Δt 则可用公式表达为:

$$\Delta t = \frac{\sqrt{d^2 + (v\Delta t)^2}}{c} \quad (2)$$

据(1)式, 所以有:

$$d = \Delta\tau c \quad (3)$$

据(2)式, 所以有:

$$\sqrt{d^2 + (v\Delta t)^2} = \Delta t c$$

$$\text{即: } d = \sqrt{\Delta t^2 c^2 - v^2 \Delta t^2} \quad (4)$$

据(3)(4), 即:

$$\Delta\tau c = \sqrt{\Delta t^2 c^2 - v^2 \Delta t^2}$$

$$\text{即: } \Delta\tau^2 c^2 = \Delta t^2 (c^2 - v^2)$$

$$\text{即: } \Delta t^2 = \frac{\Delta\tau^2 c^2}{c^2 - v^2}$$

$$\text{取正值即: } \Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \quad (5)$$

该公式(5)即为狭义相对论的钟慢效应公式.

现在,我们仍设在匀速直线运动速度为 v 的车厢中有一束光从车厢的一侧射向另一侧,一侧到对应的另一侧的距离仍为 d .和证明钟慢效应的设定不同的是,光是向车厢运动方向的位置斜射过去,其余条件不变.现在,我们把车厢中的人看来光线斜射向另一侧所需要的时间间隔记作 $\Delta\tau'$,把地面上的人看来光线射向另一侧所需要的时间间隔记作 $\Delta t'$.那么,在车厢中的人看来,根据勾股定理,单位时间内光线走过的距离为 $\sqrt{d^2 + (v\Delta\tau')^2}$;而在地面上的人看来,光线走过的距离为 d .如图2:

图 2A: 车厢里的人看到的光线走过的距离 B: 地面上的人看到的光线走过的距离

Figure 2A: The distance traveled by the light seen by the people in the compartment; B: The distance traveled by the light seen by people on the ground.

根据钟慢效应的公式推导, 省略推导过程, 显然, 我们会得到如下公式

$$\Delta\tau' = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} \quad (6)$$

显然, 这时发生的是钟快效应, 钟慢效应不成立.

3 狭义相对论中的尺缩效应和变长的物体

狭义相对论另一个结论是, 尺缩效应. 对此, 有如下的讨论:

假设杆 MN 沿着车厢运动的方向固定在火车上, 与车一起运动. 如图 3

图 3: 杆 MN 固定在运动的火车上的示意图

Figure 3: Schematic diagram of the rod MN fixed to a moving train

“火车上的观察者认为杆是静止的. 他利用固定在火车上的坐标轴, 读出杆的两端 M、N 的位置坐标, 坐标之差就是他测出的杆长 l' . 地面观察者利用固定在地面上的坐标轴, 读出杆两端的位置坐标. 坐标之差就是他测出的杆长 l . 不过, 地面观察者读数时要谨慎, 因为对他来说杆是运动的, 要使这种测量有意义, 他必须同时读出 M、N 两点的坐标.

然而, 火车上的观察者会怎样评论地面观察者的测量过程呢? 尽管地面观察者认为自己对 M、N 两端的读数是同时的, 但火车上的观察者认为他对两端的读数不是同时的. 火车上的观察者认为, 地面观察者先在 N 点读数, 而后才在 M 点读数,

在这期间杆已经相对地面向前运动了一截！

因此火车上的观察者断定，地面观察者测得的杆长会比自己测得的数值小一些。

通过严格的数学推导可以得到，如果与杆相对静止的人认为杆长是 l_0 ，与杆相对运动的人认为杆长是 l ，那么两者之间的关系是

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad (7)$$

严格的数学推导还表明，在垂直于运动方向上，杆的长度没有变化” [4]102。

现在，我们不追究公式(7)的推导过程和垂直于运动方向上杆的长度问题，仅考虑如下情况：

设地面上有两个观测者 A 和 B，A 一直盯着经过的火车看，自然是先在 N 点读数，而后才在 M 点读数。而 B 则低头做别的事情，当火车经过时，A 赶紧叫 B 看杆，B 抬起头时，仅仅看到杆的尾部 M 点，这时，他想看整个杆的长度，则必然视线从 M 点向 N 点扫过去，也就是说，B 先在 M 点读数，而后才在 N 点读数，在这期间杆已经相对地面向前运动了一截！也就是说，B 看的杆长变长了，而绝不是 A 看到的变短的情况。

即尺缩效应不成立。

若进一步而言，当 B 目光扫过杆的时间和 A 看杆经过的时间相同，且观看视角相对应，不难想象，我们会得到以下公式。

$$l_0 = l \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} \quad (8)$$

关于尺缩效应，以图 3 标注的 MN 点为例，还有一种建立坐标系的讨论，认为 M 点必定经过 N 点的原位置决定了尺缩效应。显然，这种讨论也是片面的。就如上述

分析,也是只考虑先看到N点然后看到M点经过N点的原位置造成的,其实就是我们先看到N点离开N点的原位置,然后再看到M点离开M点的原位置而后经过N点的原位置,即依然是盯着N点的原位置看的,即观察者A的视角.我们同样的可以有另一个视角,即我们也可能先看到M点离开M点,再看到N点离开N点.即如观察者B的视角.

至此,我们已经可以确定,洛伦兹变换不成立.

而关于广义相对论无法通过实验检验的问题^[12]和时空弯曲并不成立的问题^[13]我们在《时间形态的可能性分析及其常数A的估算》^[14]和《四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正》^[15]中已经讨论和证明.并将在该文第6、7部分进一步讨论.

因此,光量子粒子模型中的超光速现象成立.

4 相对速度变换公式和相对质量等相关问题的讨论

我们知道,物理理论的建立首要的是理论本身的自洽,而后才是能否经得住实验检验.若理论本身有失偏颇,则并不必再讨论该理论是不是能经得起实验检验.因此也可以说,至此我们已经完成了对狭义相对论是否成立的讨论,同时据此可以做出判定:狭义相对论理论得出的相关结论并不成立.

尽管如此,但为了更好地说明这些问题,我们仍不妨再做相关的讨论.

因为洛伦兹变换不成立,所以相对速度变换公式和相对质量公式均不成立.

具体而言:

以高速火车为例,设车对地面的速度为 v ,车上的人以速度 u' 沿着火车前进的方向相对火车运动,在狭义相对论中,那么,他相对地面的速度 u 用公式表达为:

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}} \quad (9)$$

相对论质量公式为:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \quad (10)$$

其中 m , 为物体以速 v 度运动时的动质量, m_0 为物体静止时的质量.

在此, 我们不再复述具体推导过程^{[6]179-184}, 概括而言, 公式(9)(10)都必须依据公式(5)推导出. 因为公式(5)不成立, 显然, 公式(9)(10)均不成立.

相对论产生以来, 一直争执不断, “狭义相对论认为一切惯性系是平权的, 而客观的真实的物理规律应该是洛伦兹协变的, 但是, 宇宙中存在严格的惯性系吗? 我们希望首先弄清楚什么是惯性系, 通常把惯性系定义为: 不受外力作用的物体, 在其中保持静止或匀速直线运动的状态而不变的坐标系. 但是, 什么是不受外力作用呢? 回答只能是, 当一个物体在惯性系中保持静止或匀速直线运动的状态不变时, 它就没有受到外力作用, 于是我们看到, 定义‘惯性系’要先定义‘不受外力’, 而定义‘不受外力’又要先定义‘惯性系’, 我们陷入了逻辑上的同义反复. 可见, 实际上, 在狭义相对论中, 人们无法严格定义惯性系. 作为狭义相对论基础的惯性系竟然无法严格定义, 不能不说是理论的一个严重缺陷, 这个问题和万有引力定律不具有洛伦兹协变性的问题, 正是当年促使爱因斯坦发展广义相对论的原因.

事实上, 宇宙间并不存在严格的惯性系, 所以我们总是不可避免地要在非惯性系中研究物理规律. 所谓惯性系只不过是一种近似而已, 例如在弱引力场作用下, 空间接近欧几里得空间, 可以近似地引入惯性系, 在一般引力场中, 对处于自

由下落的参考系中的观测者而言,也可近似地认为它是一个局部惯性系.既然如此,我们当然希望发展一种理论,它能抛弃惯性系的概念,而使所有参考系都能同样平权地表述物理规律”^[16].

现在的问题是,狭义相对论中参考系的平权问题.或者说就是公式(5)是否有普遍意义的问题.

我们接受伽利略变换:运动是相对的.因为这种观点就是事实.比如:一个物体不管以匀速或变速直线相对于另一个物体运动,就另一个视角而言,恰恰就是另一个物体相对于那一个物体而做的匀速或变速直线运动.“可以设想,飞船上有一只表,在宇航员看来,表针走过一个小格所用的时间为 $\Delta\tau$.即从地面上观察,飞船上的时间进程比地面上慢.由于飞船在运动,船上的一切物理、化学过程和生命过程都变慢了:时钟走得慢了,化学反应慢了,甚至人的动作、人的新陈代谢也变慢了……可是飞船上的人自己没有这样的感觉,他们反而认为地面上的时间进程比飞船上的慢,因为他们看到,地面正以同样的速度朝相反的方向运动!”^{[4]103-104}

那么,退一步讲,即使没有公式(6),既然“地面正以同样的速度朝相反的方向运动!”相对而言,地面上的时间进程难道不应该正好等于飞船上的时间进程吗?既然相等,钟慢效应怎么可能成立?

5 狭义相对论建立背景的讨论

5.1 电磁波波速问题.

1865年,麦克斯韦建立了描述电磁现象的方程组,一个重要的推论是存在电磁波,电磁场的变化以波的形式传播.真空中自由电磁波满足波动方程:

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0 \quad (11)$$

$$\nabla^2 H - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = 0 \quad (12)$$

(11) (12) 式中 c 是真空中电磁波波速, $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$. [5]7

爱因斯坦认为, 光在真空中的传播速度 c 是一个普适恒量, 与光源的速度无关. [5]12

对此, 这样的质疑在所难免. 比如, 根据机械波的传播公式 $v = \frac{\lambda}{T}$, 如果我们利用给出的波长 λ 和周期 T 计算出声波的波速, 难道声速也成为普适恒量吗? 难道该速度也是和声源的速度无关? 我们说声波在空气中传播的速度为 340m/s, 其实已经认定了声源不动的前提. 我们对任何速度的定义都认定了这种前提下进行的定义.

5.2 麦克耳孙—莫雷实验理解问题.

“电磁波对哪个惯性参考系的速度是 c ? 许多物理学家通过实验和天文观测研究这个问题, 1887 年的麦克耳孙—莫雷实验是最著名的一个. 然而, 这些实验和观测都得到了一个奇怪的结果: 不论光源与观察者做怎样的相对运动, 光相对于观察者的速度都是一样的!” [4]99

我们知道, 麦克耳孙—莫雷实验是检验空间以太是否存在的最为著名的实验. 实验结论是不存在以太. 为检验以太是否存在, 该实验必须采取相对于干涉仪而言静止的光源 (实际上采用的光源为钠黄光) [5]8-10. 也只有这样, 才可能检验到以太对光的拖曳从而是否形成干涉条纹, 如果光源相对于干涉仪运动, 那么便无法分辨是光源的运动导致的干涉仪形成的干涉条纹还是以太的拖曳导致的干涉条纹. 显然, 使用移动的光源与检验以太是否存在的实验目的背道而驰. 麦克耳孙—莫雷实验根本没有证明光速不变, 而是采用了光速不变的光进行的实验.

6 相对论实验验证的问题讨论

一般认为,狭义相对论的所有结论已完全得到了实验验证,其实主要涉及的是宇宙线的观测和铯原子钟的检验两个实验^{[4]104[5]26[7]57-59 68-72}

6.1 μ 子数量的检验

“时空相对性的最早证据跟宇宙线的观测有关.原始宇宙线是来自太阳和宇宙深处的高能粒子流,它与大气作用,又产生多种粒子,叫做次级宇宙线.次级宇宙线中有一种粒子叫做 μ 子,寿命不长,生成之后很快就衰变为别的粒子.

原始宇宙线在高至几百千米,低至十几千米的高度都能与大气中的粒子作用产生 μ 子. μ 子的速度、寿命各不相同,因此在不同高度都能在宇宙线中观测到 μ 子.根据牛顿力学和统计物理学可以算出 μ 子的数量随高度变化的情况,但是实际观测到的 μ 子的数量大于经典理论做出的预言.这只能用狭义相对论做如下解释.

在实验室中测量, μ 子低速运动时的平均寿命是 $30 \mu\text{s}$.但宇宙线中的 μ 子以 $0.99c$ 甚至更高的速度飞行,这种情况下再在地面上测量,它的平均寿命就远大于 $30 \mu\text{s}$ 了.因此,在地面上观察,它将飞行较长的距离才会转变为其他粒子.

如果观察者与 μ 子一起运动.这个现象也好解释.这位观察者认为 μ 子的平均寿命仍是 $3.0 \mu\text{s}$,但是大地正向他扑面而来,因此大气层的厚度比地面上的测量值小得多, μ 子在短短的寿命中可以达到更接近地面的位置.

1941 年美国科学家罗西和霍尔做这项研究时在不同高度统计了宇宙线中 μ 子的数量,结果与相对论的预言完全一致”^{[4]104}.

问题在于:既然原始宇宙线在高至几百千米,低至十几千米的高度都能与大气中的粒子作用产生 μ 子.那么,如何保证不是更低的高度产生了 μ 子?况且我们

整个量子力学是唯象理论,并没有真正洞悉微观世界的规律,更别说 μ 子产生的具体机制.随着科学的发展,我们更应该看到,自1912年赫斯发现宇宙线以来,人类对其的观测和研究已经长达一个世纪.但时至今日,关于宇宙线的起源、加速机制以及它们在星际空间和星系际空间中的传播及相互作用等基本问题依然没有得到彻底的解答.“悟空”号首次以高置信度发现宇宙线B/C和B/O在相同能量(约100 GeV/n)处出现变硬的行为,意味着经典的宇宙线传播理论需要进行重要的修改^[17].

6.2 铯原子钟的检验

相对论的第一次宏观验证是在1971年进行的.当时在地面上将四只铯原子钟调整回步,然后把它们分别放在两架喷气式飞机上做环球飞行,一架向东飞,另一架向西飞.两架飞机各绕地球飞行一周后回到地面,与留在地面上的铯原子钟进行比较.实验结果与相对论的理论预言符合得很好.(这个铯原子钟计时的差异实际上是狭义相对论和广义相对论两种效应的结果)^{[4]104}.

现在我们对秒的定义:未受干扰的铯-133的原子基态的两个超精细能阶间跃迁对应辐射的9,192,631,770个周期的持续时间.这个定义提到的铯原子必须在绝对零度时是静止的,而且在地面上的环境是零磁场.在这样的情况下被定义的秒,与天文学上的历书时所定义的秒是等效的.我们知道,地球周围布满了磁场,向东的飞机显然比向西飞的飞机做切割磁力线的运动要少得多,在磁通量不同的情况下,如何保证铯原子钟的精准计时?

或者也可以这样说,我们知道日晷计时和钟摆计时,在理想条件下,钟摆计时比日晷计时要更精确,现在不妨设想这样的一个场景,宇航员在自由落体的飞机中自由落体,做失重训练,这时,因为失重状态,钟摆会停止摆动(指那种没有

外力施加的摆), 而对应相应方向的日晷却会记录下时间的流逝, 显然, 停止摆动的钟摆也不意味着时间的停止. 精确并不代表能在相应的环境中保持精确.

6.3 相对论的其它实验检验问题

相对论是经过实验检验的理论, 这一说法广泛传播. 广义相对论发表后, 1919年5月, 爱丁顿带领团队在南非和阿根廷利用长时间的日食, 拍摄了一些接近黑暗太阳的星星, 并把观察结果和先前在夜间看到的星星位置进行比较分析和多次计算, 从而验证了爱因斯坦的理论. 在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中, 我们已经指出: 这只能说明广义相对论是一种近似有效的理论^[14]. 对此, 孙昌璞则深刻指出: 爱丁顿只用了其中 6 组符合爱因斯坦相对论的预言的结果, 而有 18 组不符合这个结果用解释的方式给排除掉. 排除的原因是这个镜片在 Sobral 这个地方因为天太热变形了. 但是, 他也用了 Sobral 的另外一组数据. 实验数据选择有显著倾向性^[18].

同时, 我们更应该看到, 在狭义相对论中, 若根据钟慢效应, 物体的运动速度越快时钟走得越慢进行分析, 把加速度看做是越来越快的运动速度的话. 那么, 显然加速度越大时钟会走得越慢. 在广义相对论中, 若根据相关公式进行推导, 也会得出这样的结论: 引力场越强, 时钟走动得越慢. 即引力钟慢效应^{[7]161-167}. “根据爱因斯坦的理论, 如果火箭飞的愈高, 地心吸引力愈小, 时钟会走得愈快”^{[19]12}. 但这一效应显然是违背客观事实, 不能接受实验检验的. 我们知道, 如果没有引力作用, 更漏里的液体不会漏下来, 以更漏计时的时间读数会因此停止. 如果没有引力作用, 钟摆不会摆动, 以钟摆计时的时间读数也会因此停止. 即: 若以更漏计时, 同一个更漏在“引力场越强”的情况下一定漏得更快. 根据钟摆原理和钟摆周期公式

$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 若以钟摆计时, 同一个钟摆在“引力场越强”的情况下摆动的周期越

短, 摆动得也一定更快, 而绝对不会是更慢. 这显然也是狭义和广义相对论无法回避的缺憾.

7 广义相对论另外的一些问题

“尽管广义相对论诞生于 100 年前, 已经是一个相当成熟的理论, 然而在宇宙学中它仍然是一个十分强大、同时也是一个颇具争议性的理论. 它是我们目前宇宙学模型的基本假设之一, 这样一个模型既可以极为成功地描述实验观测, 同时也预言了存在暗物质和暗能量这两朵乌云. 这意味着我们目前对物理学的理解仍然是不完善的. 我们也许需要一个如同广义相对论一样意义深远的新想法来解释这些奥秘, 自然也需要更强大的观测和实验去照亮我们对宇宙产生更新更深刻认知的征程.”^[20]在此, 抛开其它问题不论, 我们仅探讨广义相对论中的爱因斯坦引力场方程的求解存在的另外问题. 正如蔡荣根、曹利明、李理、杨润秋所指出的: 爱因斯坦引力场方程的施瓦西解和弗里德曼解都表明时空中存在一个曲率无限大的点——“时空奇点”. 这里说的曲率无限大确切地说是由曲率张量构成的某些标量是无限大的, 这种类型的奇点称作“曲率奇点”. 实际上除了曲率奇点外, 在广义相对论中还有许多其他形式的奇点, 比如“测地不完备”奇点. 还有一些时空奇点处曲率并不发散. 钱德拉塞卡、朗道和奥本海默等对于大质量恒星演化的研究表明: 球对称的大质量恒星在其核燃料燃烧耗尽之后将会不可避免地塌缩成为一个黑洞, 从而导致时空奇点的形成. 由于在广义相对论中时空的曲率具有可观测效应, 物理学上这种具有可观测效应的无限大并不是物理学家所乐见的. 因为在物理世界中并不存在什么真正的无限大. 一个理论预言了“无限大”往往预示着这个理论的危机. 而彭罗斯和霍金等人彻底地回答了广义相对论中奇点的存在性问题: 球对称性的偏离并不能有效地克服奇点的产生, 奇点的形成在广义相

对论中几乎是不可避免的^[21]. 做超统一场论的吴岳良则指出: 爱因斯坦几何引力方程组奠定了经典引力理论的基础, 但同时也存在着问题. 1) 以弯曲时空动力学为基础的广义相对论不再具有四维时空的整体平移和转动不变性. 2) 无法很好地定义和度量时间和空间间隔, 以及能量、动量和角动量等物理守恒量. 3) 无法很好理解宇宙及早期超高能量微观粒子状态的量子特征. 这显然也是广义相对论理论的缺憾^[22].

结 语

爱因斯坦说: “我最大的悲剧是, 我是一个反对权威的人, 最终我自己却成了权威”, 牛顿说: “我之所以看的更远, 是因为我站在了巨人肩膀上的缘故”. “学而不思则罔, 思而不学则殆”, 知识之所以为知识, 是因为知识包含知道和识别两个内容. 不读书不了解事物的人是无知的, 而防止被“洗脑”则离不开识别, 这样的知识才是真正的知识. 质疑因此是“有知识”的最根本要求; 质疑精神因此是科学精神的最根本体现; 不囿于传统理论和观念, 不迷信权威和书本, 因此是科学创新的思想前提.

“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”. 同时我们还应该看到, 我们每个人都会有自己的局限性, 这种局限性有时候就是盲人摸象, 就会犯错误, 这体现到物理理论上, 可能就是某些理论的错误. 因个人和历史局限性, 这种错误是正常的和在所难免的. 这正是事物发展体现出的波浪式前进和螺旋式上升的规律. 我们更应该懂得脚手架和建筑的关系, 脚手架不是建筑本身, 而建筑本身依赖于脚手架的搭建. 就时间、空间乃至运动这些物理基本问题的思考, 爱因斯坦的相对论理论无疑是一种独到的有趣的观点. 尤其是基于引力质量等于惯性质量这一等效现象和相关等效原理^[23]的思考, 显然有利于我们重新把目光聚焦到时空问题上来, 进而

做出时空到底是什么等一系列问题的相关的判断和进一步分析.

该文据原文《关于超光速和狭义相对论的讨论》^[24]再修订.

致谢:在该文撰写和修订的过程中,得到了多位专家学者文中具体问题的指正、参考文献的提供以及将该文转给该领域的专家等多方面的帮助. 尽管“爱因斯坦的广义相对论是正确的吗?”和该文中“我们会以光速行驶吗?”同样作为上海交通大学联合美国《科学》发布的125个科学问题之一(详见参考文献[3]),但相对论问题仍是一个十分“敏感”的话题,涉及了自然科学的多个领域. 请谅解并理解作者在此不再一一具体致谢的用意.

但必须指出的是:南京大学彭秋和教授在看到《彭桓武八十自述:我的学术思想》(<https://mp.weixin.qq.com/s/v5ALP0hi-fJEK0TppcG6vg>)和《论 Einstein 引力理论中坐标的物理意义和场方程的解》(作者:周培源,发表于1982年中国科学 A 辑第四期)两篇文章后,专门指出:“1983年在广西南宁召开的‘第二届引力和相对论天体物理学会学术报告会’上,周培源先生在1小时内讲述了他对广义相对论有不同的学术观念:他认为应该有一个优越的协合坐标系. 我虽然不同意他的学术观点,但是我认为他的讲述是相当清楚,逻辑性很强. 彭桓武先生前述文章中表示他赞同周培源的观念. 看来这是一个有争论的学术问题,应该百花齐放.”

参考文献

- [1] 王青. 近期关于麦克斯韦方程组的大讨论及其对基础课教学的启示[OL]. (2022-03-19). <https://m.koushare.com/video/videodetail/24847>

- [2] 张一阳, 张西震. 光量子“波粒二象性”粒子可能性的基本分析(修订稿) [EB/OL]. (2022-12-12). 国家科技图书文献中心
<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=QU-a8IQBKyHYme3VCnFb>
- [3] SPONSORED BY SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY. 125 questions: Exploration and discovery. Science. U. S. A. (2021-5-14)
<https://www.science.org/content/resource/125-questions-exploration-and-discovery>
- [4] 人民教育出版社, 课程教材研究所, 物理课程教材研究开发中心. 普通高中课程标准试验教科书·物理, 选修3-4[M]. 北京: 人民教育出版社. 2007: 99, 102, 103-104
- [5] 陈熙谋. 近代物理[M]. 北京: 北京大学出版社. 2011: 7, 8-10, 12, 23-26
- [6] 张三慧. 大学基础物理学·上[M]. 北京: 清华大学出版社. 2007: 165-172, 179-184
- [7] 梁灿彬, 曹周键. 从零学相对论[M]. 北京: 高等教育出版社. 2013: 48-56, 57-59, 68-72, 161-167
- [8] 爱因斯坦. (麦芒译). 相对论[M]. 天津: 天津人民出版社. 2018: 37-38
- [9] 爱因斯坦. (赵志田, 刘一贯译). 相对性原理论[M]. 北京: 科学出版社. 1980: 42-43
- [10] 费恩曼, 莱顿, 桑兹. (郑永令, 华宏明, 吴子怡译). 费恩曼物理学讲义第1卷[M]. 上海: 上海科技出版社. 2013: 162
- [11] 朗道, 栗弗席兹. (鲁欣, 任朗, 袁炳南译). 理论物理学教程第二卷·场论[M].

北京:高等教育出版社. 2012:8-10

[12] 谢懿. 南京大学天文与空间科学学院低年级本科生选修课程·天文探秘3. 4: 未知的引力:超越爱因斯

坦?[OL]. https://article.xuexi.cn/articles/video/index.html?art_id=8891664181461537213&part_id=11500793322765180495&study_style_id=video_default&showmenu=false&source=share&share_to=wx_single

[13] 李惕碚. 爱因斯坦弯曲时空陷阱与周培源—彭桓武时空观[OL].

(2021-02-16). 中科馆大讲堂系列讲座

<https://www.koushare.com/lives/room/369954>

[14] 张一阳, 张西震. 时间形态的可能性分析及其常数A的估算[EB/OL].

(2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BglUsxEtI33S>

[15] 张一阳, 张西震. 四维时空下星球自转成因及经典力学和广义相对论的修正(修订稿)[EB/OL]. (2022-03-25). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=SPKUuX8BglUsxEtUVBH>

[16] 刘辽, 赵峥. 广义相对论[M]. 北京:高等教育出版社. 2003:11-12

[17] DAMPE Collaboration. Detection of spectral hardenings in cosmic-ray boron-to-carbon and boron-to-oxygen flux ratios with DAMPE. Science Bulletin. Available online 14 October 2022

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927322004492>

[18] 孙昌璞. 理论物理的唯美与求真. [OL]. (2023-05-15). 返朴

https://www.zhihu.com/zvideo/1641398950828806144?utm_id=0

[19] 费曼. (吴程远译). 别闹了, 费曼先生[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店. 2008:22

[20] David N. Spergel. (肖智译). 相对论百年纪念 | 宇宙的阴暗面:暗物质与暗能量[EB/OL]. (2015-09-10). 赛先生

<https://mp.weixin.qq.com/s/y7vQ60rp4GMgPmWHYC-h0g>

[21] 蔡荣根, 曹利明, 李理, 杨润秋. 时空奇点和黑洞 ——2020年诺贝尔物理学奖解读[EB/OL]. (2022-12-25). 中国物理学会期刊网

https://mp.weixin.qq.com/s/ZA1_hgBRVnsiJrdL7plwvg

[22] 吴岳良. 空间引力波探测太极计划. [OL]. (2023-03-25). 返朴

<https://www.zhihu.com/zvideo/1622890054174588928>

[23] “10000 个科学难题”物理学编委会. 10000 个科学难题·物理学卷[M]. 北京:科学出版社. 2009:12-19

[24] 张一阳, 张西震. 关于超光速和狭义相对论的讨论[EB/OL]. (2022-11-07).

国家科技图书文献中心

https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=S_3yQYQBKyHYme3Vs5Y5

Discussion on Relativity Related Issues such as Superluminal Velocity

Yi-Yang Zhang¹⁾ Xi-Zhen Zhang²⁾ †

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Education, Science, Health and Sports Committee of the Shanxian Committee of CPPCC,

Shanxian 274300, China.)

Abstract

How to understand the Lorentz transformation? Can objects move faster than the speed of light? This is not only a problem that Zhong-lin Wang must face when expanding the Maxwell equation system, but also a fundamental problem in physics that our optical quantum model must face. We adopted a simple approach to prove the clock slow effect in special relativity, and also proved and demonstrated that the scaling effect of the clock slow effect is not valid, and further pointed out the fundamental problems in relativity, Provided theoretical support for the construction of physical theory in the micro world.

Keywords: Faster-than-light; Time dilation; Length contraction; Relative quality; Theory of

relativity

PACS:03. 30. +p; 04. 20. -q; 04. 80. Cc; 02. 40. Xx;